

Políticas públicas para a educação e diversidade no Brasil: uma revisão de literatura

Public policies for education and diversity in Brazil: a literature review

Regilson Gomes Guedes¹

DOI: 10.5281/zenodo.12192615

Envio: maio 2024

Aceite: junho 2024

RESUMO

O Brasil possui uma construção histórica de miscigenação, e compreende uma sociedade fundamentada a partir de uma grande diversidade cultural. Diante do exposto, o objetivo deste estudo é analisar as políticas públicas para a educação e diversidade no Brasil. O estudo teve como metodologia pesquisa bibliográfica, sendo sua busca de dados através de livros, artigos e revista já publicados no Google Acadêmico. Através da revisão da literatura foi possível constatar que se torna necessário fazer uma avaliação das políticas públicas educacionais que pautem a discussão da identidade de gênero que caminhem para a reflexão sobre de que forma se pauta a sexualidade e diversidade presente neste campo. Também ficou evidente que, é de extrema importância a compreensão dos avanços e retrocessos destas políticas ao longo da história do país. Todas as políticas públicas presentes no plano federal, postas nesta seção, são fundamentais para a promoção da diversidade nos sistemas educacionais do Brasil.

Palavras chaves: Brasil, Diversidade, Políticas Públicas.

¹Mestre na área da Ciências da Educação - Unidas Paraguay. Pós graduação: Matemática, Física e Gestão Educacional -Faveni. Graduado em Matemática- Uninorte . Email: regilson.g2014@gmail.com

ABSTRACT:

Brazil has a historical construction of miscegenation, and comprises a society based on great cultural diversity. Given the above, the objective of this study is to analyze public policies for education and diversity in Brazil. The study's methodology was bibliographical research, with data being searched through books, articles and magazines already published on Google Scholar. Through the literature review, it was possible to verify that it is necessary to carry out an evaluation of public educational policies that guide the discussion of gender identity that lead to reflection on how sexuality and diversity present in this field are guided. It was also evident that it is extremely important to understand the advances and setbacks of these policies throughout the country's history. All public policies present at the federal level, set out in this section, are fundamental for promoting diversity in Brazil's educational systems.

Key words: Brazil, Diversity, Public Policies.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil possui uma construção histórica de miscigenação, e compreende uma sociedade fundamentada a partir de uma grande diversidade cultural. Todavia, historicamente, temos limitado a nossa perspectiva aos moldes culturais europeus em muito por via dos sistemas educacionais, que de acordo com Sacristán (1995), a escola tem se configurado em uma ideologia e em seus usos organizativos e pedagógicos, como um instrumento de homogeneização e de assimilação à cultura dominante.

Tal fato evidencia-se ao se constatar gestos e valores que inconscientes realizamos, inclusive na busca por determinada aparência, relegando as origens culturais de grande parte da sociedade brasileira à margem, o que ratifica uma relação de dominação através do prospecto cultural, onde, pela ausência de outros significados, deseja-se ser e vir a ser aquilo o que, por essência, não se é. Desse modo, faz-se necessário repensar e retrabalhar os Parâmetros Curriculares Nacionais a partir de outros olhares, fortalecendo a identidade cultural dos estudantes brasileiros, que vivem em uma sociedade multiétnica e plural, fundamentando os alicerces de uma sociedade democrática.

Também é relevante mostrar as políticas públicas que amparam essa diversidade existente no âmbito da educação, bem como orientar os professores e toda a comunidade escolar para que esta demanda possa ser acolhida no espaço educacional, uma vez que ainda

é vista como desafio para a nossa sociedade.

Diante do exposto, o objetivo deste estudo é analisar as políticas públicas para a educação e diversidade no Brasil. O estudo teve como metodologia pesquisa bibliográfica, sendo sua busca de dados através de livros, artigos e revista já publicados no Google Acadêmico.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE NO BRASIL

As discussões acerca da identidade de gênero, sexualidade e diversidade no Brasil, vêm sendo pautadas, ao longo da história, não somente dos estudos científicos, mas principalmente nos espaços de luta e reivindicações dos movimentos sociais do país.

Todavia, é importante destacar que nas escolas essas temáticas passaram por vários estágios, fases e abordagens. Assim, somente após a estruturação dos Temas Transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (PCN) no ano de 1998, é que a *Orientação Sexual* tornou-se responsabilidade do Governo Federal, passando a ser parte integradora das propostas pedagógicas da escola, sendo articulada com várias disciplinas curriculares (Brasil, 1998).

Nesta perspectiva, é importante destacar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, lei 9394/96, (Brasil, 1996) trouxe uma concepção de educação para a diversidade cultural. De acordo com o Art. 3 da referida lei, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

- I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
- II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
- III- pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

- IV- respeito à liberdade e apreço à tolerância;
- V- coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
- VI- gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
- VII- valorização do profissional da educação escolar;
- VIII- gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
- IX- garantia de padrão de qualidade;
- X- valorização da experiência extraescolar;
- XI- vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

Sobre a questão da identidade de gênero, sexualidade e diversidade na educação

brasileira, é importante destacar que as mesmas começaram a se fortalecerem no governo de Lula, que vai de 2003 a 2010. Foi neste momento que a diversidade passa a entrar na pauta das políticas públicas educacionais nacionais. Nesta gestão são criadas as secretarias especiais, tais como: as Secretarias de Políticas para as Mulheres (SPM), a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), Programa Brasil sem Homofobia (BSH) e a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).

Durante o governo Lula, nos anos de 2003, 2006 e 2007 ocorreram os lançamentos das versões do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH). Nestes documentos a educação é colocada como indispensável para a aquisição de direitos, baseia-se nos princípios da democracia, da cidadania e da justiça social, “por meio de instrumentos de construção de uma cultura de direitos humanos que visa o exercício da solidariedade e do respeito às diversidades” (Freire, 2018).

No ano de 2003, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM), e posteriormente passou a se chamar Secretarias de Políticas para as Mulheres (SPM), o órgão era diretamente vinculado à Presidência da República. A referida Secretaria tinha como missão de promover a “igualdade entre homens e mulheres e combater todas as formas de preconceito e discriminação herdadas de uma sociedade patriarcal e excludente” (Brasil, 2003). Sobre atuação da secretaria:

“A atuação da SPM desdobra-se em três linhas principais de ação: (a) Políticas do Trabalho e da Autonomia Econômica das Mulheres; (b) Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; e (c) Programas e Ações nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Participação Política, Igualdade de Gênero e Diversidade. A estrutura básica da SPM é composta pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (órgão colegiado), o Gabinete da Ministra de Estado Chefe, a Secretaria-Executiva e de três outras Secretarias” (Brasil, 2003).

O marco referencial da SPM são:

Os princípios e diretrizes referendados nas conferências de políticas para as mulheres, contemplando o leque de diversidades que caracteriza esta população. A secretaria desempenhou um papel fundamental na aprovação da Lei Maria da Penha, em 2006, e desenvolve ações como a Central de Atendimento – 180, a assinatura do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher com estados e municípios, e o programa mais recente: Mulher, Viver Sem Violência (Brasil, 2003).

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC), foi criada para:

“contribuir para o desenvolvimento dos sistemas de ensino, voltado à valorização das diferenças, e da diversidade sociocultural, à promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental” (Brasil, 2012).

As ações da SECADI contribuíram para a garantia do direito de todos à educação com qualidade e equidade, com a premissa em um sistema educacional inclusivo, visando não somente ao acesso e permanência, dessa forma, garantindo também à conclusão do caminho escolar adequado aos vários níveis de participação dos sujeitos presentes neste processo, assim, pautado na aprendizagem o respeito às diferenças, principalmente para os que não tiveram oportunidade de ter acesso a educação regular (Brasil, 2003).

O decreto n.º 7.690, de 2 de março de 2012, da SECADI, foi revogado pelo Decreto n.º 9.005 de 14 de março de 2017. Neste a SECADI tem a competência de:

“Planejar, orientar e coordenar, em articulação com os sistemas de ensino dos Estados, Distrito Federal, Municípios e as representações sociais, a implementação de políticas para a alfabetização e educação de jovens e adultos ao longo da vida, para a educação do campo, para a educação escolar indígena, para a educação em áreas remanescentes de quilombos, para a educação nas relações étnico-raciais, para a educação em direitos humanos e para a educação especial; Viabilizar ações de cooperação técnica e financeira entre a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e organismos nacionais e internacionais, voltadas à alfabetização e à educação de jovens e adultos, à educação do campo, à educação dos povos indígenas, à educação em áreas remanescentes de quilombos, à educação para as relações étnico-raciais, à educação em direitos humanos e à educação especial; Coordenar ações educacionais voltadas à diversidade sociocultural e linguística, aos direitos humanos e à inclusão, visando à efetivação de políticas públicas transversais e intersetoriais de competência da Secretaria, em todos os níveis, etapas e modalidades; e Desenvolver e fomentar a produção de conteúdos, programas de formação de professores e materiais didáticos e pedagógicos específicos às modalidades de ensino e temáticas de sua competência” (Brasil, 2012).

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR é o órgão do Executivo Federal responsável por articular e implementar as políticas e diretrizes voltadas à promoção e proteção dos direitos humanos. A mesma foi criada pela Lei n.º 10.683, de 28 de maio de 2003, a Secretaria teve sua estrutura organizacional atualizada pelo Decreto n.º 8.162, de 18 de dezembro de 2013. Ainda, antes de receber status de

ministério, o órgão fazia parte da estrutura do Ministério da Justiça e se chamava Secretaria Nacional dos Direitos Humanos – SNDH, instituída no ano de 1997. “Em 2003, recebeu o título de Secretaria Especial dos Direitos Humanos e tornou-se um ministério. Em 2010, seu nome foi alterado para Secretaria de Direitos Humanos” (Brasil, 2014).

No ano de 2004, nasce o Programa Brasil Sem Homofobia, a partir de uma demanda da Sociedade Civil Organizada. Sob a coordenação da SEDH/PR, com a participação de mais 8 órgãos do Governo Federal, o programa é uma articulação bem-sucedida entre o Governo Federal e a Sociedade Civil Organizada, tendo como objetivos centrais, “a educação e a mudança de comportamento dos gestores públicos. Buscamos a atitude positiva de sermos firmes e sinceros e não aceitarmos nenhum ato de discriminação e adotarmos um “não à violência” como bandeira de luta” (Conselho Nacional de Combate à Discriminação, 2004, p.07). O programa apresenta:

“(…), o Programa Brasil sem Homofobia apresenta um conjunto de ações destinadas à promoção do respeito à diversidade sexual e ao combate as várias formas de violação dos direitos humanos de GLTB. Neste Programa, portanto, estão envolvidos Ministérios e Secretarias do Governo Federal

que, além de serem co-autores na implantação de suas ações, assumem o compromisso de estabelecer e manter uma política inclusiva em relação aos homossexuais, garantindo, assim, a promoção de um contexto de aceitação e respeito à diversidade, de combate à homofobia e de mudança de comportamento da sociedade brasileira em relação aos gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais” (Conselho Nacional De Combate À Discriminação, 2004, P.27)

Neste sentido, não há dúvidas da importância do “*Brasil sem Homofobia*”, pois o programa é uma das bases fundamentais para o crescimento:

E fortalecimento do exercício da cidadania no Brasil, um verdadeiro marco histórico na luta pelo direito à dignidade e pelo respeito à diferença. É o reflexo da consolidação de avanços políticos, sociais e legais tão duramente conquistados” (Conselho Nacional de Combate à Discriminação, 2004, p. 07).

Outro marco importante na história do país é a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/SEPPIR, criada em 21 de março de 2003, com o objetivo de incorporar a perspectiva da Igualdade Racial nas políticas governamentais, articulando os ministérios e demais órgãos federais, estaduais, o Distrito Federal e os municípios, com objetivo de dar concretude à natureza transversal e intersetorial de suas

ações. A secretaria promovia e articulava as políticas de igualdade racial tendo como premissa a superação do racismo, contribuindo para a consolidação de uma sociedade mais democrática, assim:

“este princípio da SEPPIR é de suma importância para a superação do mito sociedade mais democrática a partir da formulação de, desta forma esta Secretaria veio afirmar que não haveria democracia sem igualdade racial” (Brasil, 2016, p. 24).

O ano de 2005 foi marco importante para a juventude brasileira, pois no referido ano foi criada a Secretaria Nacional de Juventude com objetivo de promover pesquisas e diagnósticos sobre a juventude no país. Através dos resultados das pesquisas pôde elaborar, consolidar e executar as Políticas Nacionais de Juventude, a mesma:

“é vinculada à Secretaria de Governo da Presidência da República e tem também o papel de promover programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados para o segmento juvenil” (Ubes, 2013).

O Estatuto da Juventude estabelece 11 direitos básicos dos jovens brasileiros que são eles:

“Direito à Diversidade e à Igualdade; Direito ao Desporto e ao Lazer; Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão; Direito à Cultura; Direito ao Território e à Mobilidade; Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça; Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação Juvenil; Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda; Direito à Saúde; Direito à Educação e Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente” (Ubes, 2013).

Portanto, desde o ano 2005, a SNJ desenvolveu várias medidas que objetivam amparar a juventude brasileira. Entre essas medidas está a criação do Plano Nacional de Juventude, que foi utilizado como base para a criação das Políticas Nacionais de Juventude, este documento tornou-se um instrumento que tinha o objetivo de assegurar a igualdade e o desenvolvimento da cidadania.

No ano de 2016, entrou em vigência a política do nome social por meio do Decreto Nº 8.727, no governo da presidenta Dilma Rousseff. O texto do referido decreto explica que:

“dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional” (Brasil, 2016).

De acordo com o Art. 1º ficou decretado que:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, considera-se:

I - nome social - designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida; e II - identidade de gênero - dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar relação necessária com o sexo atribuído no nascimento (Brasil, 2016, Art. 1º).

Neste sentido, o reconhecimento do nome social é um direito conquistado com a luta dos movimentos sociais. Trata-se de um direito de extrema importância para pessoas travestis e transexuais, já que causava muito desconforto e constrangimento ser chamado pelo nome que representa um gênero ao que a pessoa não se identifica, ou seja, seu nome de registro não reflete a sua identidade de gênero.

Na última eleição presidencial, ocorrida no ano de 2018, a discussão sobre a questão da identidade de gênero, sexualidade e a temática LGBTIA+ ganhou ênfase e logo o assunto virou polêmica em todo o país, visto que, durante a campanha eleitoral, o atual Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro propagou *Fake News* de que as escolas públicas brasileiras distribuíam um livro sobre sexualidade, denominado de “kit gay”. Bolsonaro propagava informações falsas mesmo com o posicionamento feito anteriormente pelo Ministério da Educação, essa questão jamais foi comprada pelo governo brasileiro ou distribuído em escolas públicas.

Atualmente, os projetos para a comunidade LGBTIA+ são discutidos na Secretaria Nacional de Proteção Global, que gerencia o Departamento de Políticas de Promoção de Direitos de LGBTs. Ambos fazem parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que tem como ministra a pastora evangélica Damares Alves. Destaca-se que a

mesma já iniciou a sua gestão com uma fala que "menino veste azul e menina veste rosa". Neste sentido, torna-se evidente que no governo Bolsonaro a comunidade LGBTIA+ perdeu a voz, a vez e os direitos por conta dos retrocessos e dismantelamento das políticas públicas.

Sobre os rumos da educação no país, há uma grande preocupação com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, para que a mesma opere, não de forma que os conhecimentos sejam restritos aos conteúdos, e que muito menos funcione como um conjunto de ideias prontas para serem seguidas, mas que seja um instrumento de rompimento das práticas homogeneizadoras e discriminatórias, que o currículo tenha como premissa os princípios e fortalecimento de uma educação inclusiva onde a diferença se façam mais presentes no ambiente escolar. Os Parâmetros Curriculares Nacionais em seus temas transversais, sinaliza que a educação e diversidade cultural são:

O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade. Nesse sentido, a escola deve ser local de diálogo, de aprender a conviver, vivenciando a própria cultura e respeitando as diferentes formas de expressão cultural (Brasil, 1997, p.126).

Faz-se necessário uma reflexão sobre a relação entre a diversidade humana e cultural e no ambiente escolar, em que o currículo transforma-se em um dos principais instrumentos, enquanto ferramenta metodológica de transmissão de um projeto político pedagógico em práticas objetivas e cotidianas. Logo, pensar o currículo escolar é mais do que apenas discutir os conteúdos que o integram, mas refletir de forma que seja capaz de promover uma cultura de respeito e valorização das diferenças, preparado para combater as injustiças e desigualdades sociais, disposto a fortalecer uma cultura escolar democrática. Louro (2003) afirma que:

“Diferenças, distinções, desigualdades... a escola produz tudo isso. Ela se incumbiu de separar os sujeitos. A escola que nos foi legada começou por separar adultos e crianças, católicos e protestantes. Ela também se fez diferente para os ricos e para os pobres e ela imediatamente separou os meninos das meninas. Concebida inicialmente para acolher alguns, mas não a todos. A escola delimita espaços. Ela afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o “lugar” dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas” (Louro, 2003, p. 57-58).

Isto posto, percebe-se que as pessoas possuem em seu interior algumas marcas

decorrentes do processo de escolarização. Nesta perspectiva de que a escola é um espaço que produz diferenças, distinções, desigualdades, por esse motivo, faz-se cada vez mais necessária a luta pelo reconhecimento das diferenças em órgãos e instituições públicas, para que os grupos culturais tenham a possibilidade de receberem seus devidos direitos de forma democrática e justa.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da revisão da literatura foi possível constatar que torna-se necessário fazer uma avaliação das políticas públicas educacionais que pautem a discussão da identidade de gênero que caminhem para a reflexão sobre de que forma se pauta a sexualidade e diversidade presente neste campo.

Também ficou evidente que, é de extrema importância a compreensão dos avanços e retrocessos destas políticas ao longo da história do país. Todas as políticas públicas presentes no plano federal, postas nesta seção, são fundamentais para a promoção da diversidade nos sistemas educacionais.

O estudo também mostrou que precisa-se superar os conceitos homogeneizadores dos centros de poder e a luta pela manutenção das diferenças, onde todos e todas sejam tratados com respeito, e que possa ter o reconhecimento das diferentes culturas presentes no Brasil. Assim, este estudo é apenas um esboço que poderá contribuir com outras pesquisas voltadas para esta temática.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: **Orientação Sexual**. Brasília: MEC/SEF, 1998.

_____. Estatuto da Juventude atos internacionais e normas correlatas.2013. <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/509232/001032616.pdf>

_____. Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SEPM) – 2003. https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/_anos/2003.php?iframe=criacao_sep

_____. DECRETO Nº 7.690, DE 2 DE MARÇO DE 2012. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2012/Decreto/D7690.htm#:~:text=DEC

[RETO%20N%C2%BA%207.690%2C%20DE%202%20DE%20MAR%C3%87O%20DE%202012&text=Aprova%20a%20Estrutura%20Regimental%](#)

____ ParecerCNE/CEBnº11/2012.<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=67771>.

____ Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. **Carta deserviços**. Brasília, 2014.

____ Decreto nº 8.727 de 28 de abril de 2016. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2016/decreto/d8727.htm

____ PARÂMETROSCURRICULARES NACIONAIS.1997..<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf>

____ Congresso. **Senado. Lei n. 9394 [de] Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial [da] União. Poder Legislativo, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Legislativo I, Seção I, p. 27833.

CONSELHO Nacional de Combate à Discriminação. **Brasil Sem Homofobia: Programa de combate à violência e à discriminação contra GLTB e promoção da cidadania homossexual**. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

FREIRE, Jacqueline Lopes. **Expectativas norteadoras da educação em direitos humanos para a educação básica**. 2018.

LOURO, G. L. **Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista**. 6º ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

SACRISTAN, Gimeno José. **Currículo e diversidade cultural**. In: SILVA, Tomaz Tadeu; MOREIRA, Antonio Flávio (Orgs.). Territórios contestados: o currículo e os novos mapas políticos e culturais. Petrópolis: Vozes, 1995.

UBES. União Brasileira dos Estudantes Secundaristas: Entenda a SNJ – **Secretaria Nacional de Juventude** Disponível em: <https://ubes.org.br/2019/secretaria-nacional-de-juventude/>. Acesso em: 19 de dezembro de 2021.